

ТИЛ ВА УСЛУБ МАСАЛАЛАРИ

Намазова Манзура Ураковна

Қарши давлат университети тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621977>

Аннотация

Маълумки, ҳар қандай бадиий асар тилида ёзувчининг сўзга муносабати, сўз танлаш ва сўз қўллашдаги ўзига хослиги муҳим ўрин тутди. Зотан, айнан сўзларни, умуман, тил воситаларини қўллашда ёзувчининг ўзига хос услуби намоён бўлади. Бадиий адабиётнинг бош хусусияти образлилик, образли фикрлаш эканлиги жуда кўп таъкидланган.

Калит сўзлар: бадиий ижоди, мустақиллик даври бадиий ижоди, халқ достонлари, туйғулар силсиласи, адабиёт, ижод маҳсули, поэтик образ, маъно ва оҳанг.

Тил ва услуб масалалари уч адабий турнинг асосий мезонларидан саналади. Бадиий асар тилининг жанрлар бўйича тафовутва айирмаларга эгаллигини қайд этган адабиётшунос И.Ғаниев “ шеър тили, наср тили ва драма тили, образли қилиб айтганда, бир хил шаклли, бир хил рангли ва бир хил материалдан ясалган уч хил шаклли, уч рангли ашёдир, деган фикрни илгари суради.

Амир Худойбердининг “Девоналармиз”, “Севаман”, “Васият”, “Икки гўша”, “Қуёшпараси ўғил”, “Ирония”, “Қадринг йиғлайди” каби шеърларида ўз услубига эга шоир “мен”и яққол кўринади. Бу шеърларда сўзлар уммондаги балиқдек эркин, осмондаги қушдек озод, она алласидек ёқимли, чақалоқ кулгусидек самимий ва тоза. Шунинг учун бу кўнгилдан туғилган шеърлар инсон сезимларини уйғотиб, унинг руҳиятига дахл қилади, шеърдаги кайфият, ҳолат, фикр ўқувчига кўчади. Бунда шеър тили ва услуб ҳал қилувчи кучга эга.

Амир Худойберди шеърларида тавзеъ - товушлар оҳангдошлиги воситасида поэтик фикрни таъсирчан ифодалашга уринишни кўриш мумкин.

Сочлари сочбоғига сиғмай сабода солланур,

Садафда сочқунча сақланган сирини сайласам.

Ёки

Ай, Амир, асран адодан айласа аҳд – айлагай
Сабрким, дегил: “Саодат – собирини сайласам!”

Ёки

Сувратинг солди сабонинг созига савдосини,

Телбаланди тол тили, тун ташлади тақвосини.

Ёки

Рашкидин раъно риё рамзин рақобат роҳига

Ростлади, раҳматқа сол сен рухсорининг раъносини.

Мумтоз ғазалиётда оҳангдорликни, мусиқийликни таъминлаш мақсадида товуш такрорини қўллаш анъанавий ҳодиса саналади, бироқ шакл учун маънони қурбон қилиш эвазига эмас.

Чўлпоннинг машҳур “Сочилган сочингдек сочилса сириг...”, Эркин Воҳидовнинг “Қийиқ қошинг қалам қошинг, қийиқ қайрилма қошинг қиз...” каби мисраларида шакл ва маъно параллел тарзда даражаланиб боради. Шеърга ўзгача жозиба, сеҳр, назокат бағишлаган оҳангдошлик унинг маъносига путур етказмайди.

Амир Худойбердининг айрим шеърларида қўлланган аллитерация ақл билан яратилган, ўйлаб топилгандек таассурот уйғотади. Бунда аллитерация мисра ёки байт маъносининг бир қадар заифлаштириб юборади.

Дайр – дор, дилдор дилимни доғлама девона, деб

Дор далил, девона дебдурми дайр даъвосини.

Адашди ақли Амирнинг айлади адлинг адо,

Унутди узлатда умри узоринг уқбосини

Бу сатрлар бир қарашда рисоладагидек туюлса ҳам шеърнинг ўқилишини қийинлаштириб, маънони хиралаштиради. Кучли ботиний изтироб, ҳаяжон билан синтезлашмаган шеър китобхоннинг ҳисларига таъсир ўтказа олмайди.

Ўзига хос шеърляти билан эътибор қозонган истеъдодли шоир Амир Худойберди шеърлятида сўзга бўлган муносабат унинг ижодий концепцияси билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, шоир тарихни иеделлаштирамайди ёки унга унга тош отмайди, у тарихни гулга айлантиради ва китобхонга тутуди. Ўқувчи ундан баҳраманд бўлишини, ошно тутинишини, уни ўзига, юрагига яқинроқ тутишини истайди. Бу истак ватан, халқ, она тупроқни севган, ардоқлаган, ёшлигини, кучини, истеъдододини, умрини унга бағишлаган шоирнинг қалб амри. Кўнгил одамлари бутун борлиғи билан севар экан, ўз севгиси учун ҳамма нарсасини, ҳатто жонини ҳам қурбон қилишга тайёр бўлади. Шунинг учун ҳам ижод аҳли бошқалардан фарқланиб туради. Заминий ўлчов ва мезонларни кўп-да тан олавермайдиган мажнунсифат бу тоифа ўз эътиқодида собит, фикрида қатъий, курашчан. Ҳозикдек истеъдодли шоирнинг бир оғиз сўзи ўлимига фқатво бўлишини билиб туриб, амирга

қарата ҳақиқатни айтишга журъат ва жасорат топиши, Фитрат, Қодирий, Чўлпоннинг ўлимни бўйинга олиб, душман кўзига тик боқиши шоирликнинг фавқулодда ҳодиса, шоир фавқулодда шахслигини кўрсатади.

Ўзбек шеърияти ҳозирги кунда услуби ранг-баранг, мазмуний-шаклий изланишлардан чўчимайдиган, аксинча, мана шу ижодий тажрибаларнинг ўзини санъат табиати деб биладиган шоирларга эга. Агар улар ижодини анъанавий шеър йўллари чегарасида ёзаётган шоирларга қиёсан олсак, Ҳозир шеърият камида икки оқимга ажралганини кузатиш мумкин. Бу икки йўналишни шартли равишда Омма шеърияти ва Шахс шеърияти деб номлаш мумкин.

Юқоридаги таҳлилдан кўринадикки, ҳар бир бир поэтик образнинг маъно ва оҳанг ифодалаш хусусиятидан шеър муаллифининг ўзига хос, ўзгаларникидан мутлақ фарқ қиладиган руҳий хислати кўриниб, эшитилб туриши шарт. Фақат шундагина шоир ижодига, поэтик образга оҳанг, туйғу ва сўзга, бинобарин, имон барқарорлигига ва бошқа бадий узвларга ўзлик, хусусийлик муҳри босилади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ғаниев И. Фитрат драмалари поэтикаси. Т.: Фан, 2005. 180-б.
2. Каримов О. Бадий образнинг кўп маънолик хусусияти // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т.: 1989, № 3. – 21-26-б.
3. Қўшжонов М. Руҳий олам кенгликларига // Гулистон. – 2003, № 2. – 26-27-б.
4. Мамажонов С. Ғоя ва образ // Ойбек ижодий методи ва бадий маҳорати. Т, 1985. 40-б
5. Солижонов Й. Адабиёт хиёбони. Фарғона, 2020. 13-б.
6. Худойберди Амир. Таҳаммул. Т.: Musiqa, 2015. 287-б.
7. Ҳ.Олимжон. Куйчининг хаёли. Т.1979. 65-б